
YANGI O‘ZBEKISTON – DUNYO NIGOHIDA
NEW UZBEKISTAN - IN THE VIEW OF THE WORLD
НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН – ВЗГЛЯДОМ МИРА

Jabborova Sayyora Muhammadqobilovna

“Ijtimoiy fanlar” kafedrasi o’qituvchisi

Karamatov Hasan Abdulhoshim o’g’li

Qudratov Jo’rabek Xolto’ra o’g’li

“Ijtimoiy-gumanitar fanlar va san’at” fakulteti “Milliy g’oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” yo’nalishi 4-bosqich 402-guruh talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonning yangi davridagi o‘zgarishlarini va bu o‘zgarishlarning dunyo nigohidagi aks-sadosini tahlil qiladi. Shuningdek, Yangi Konstitutsiyaga kiritilgan o‘zgartirishlar xususida xalqimizning orzu-umidlari aks etganligini ko‘rishimiz mumkin. Bugungi kunda fuqarolarimiz o‘rtasida huquqiy ong va huquqiy madaniyatning shakllanganlik darajasi hamda Yangi Konstitutsiyamizning mazmun mohiyati haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, Markaziy Osiyo, milliy an’analar, ta’lim tizimi, xalqaro hamkorlik.

Annotation: this article analyzes the changes of Uzbekistan in the new era and the echoes of these changes in the eyes of the world. We can also see that the amendments to the new Constitution reflect the aspirations of our people. Today, the level of formation of legal consciousness and legal culture among our citizens and the essence of the content of our new Constitution are considered.

Keywords: New Uzbekistan, Central Asia, national traditions, educational system, International Cooperation.

Аннотация: в данной статье анализируются изменения Узбекистана в новое время и отголоски этих изменений в мировоззрении. Мы также видим, что именно поправки к новой конституции отражают мечты и ожидания нашего народа. Сегодня было проведено обсуждение уровня формирования

правосознания и правовой культуры среди наших граждан, а также содержания нашей новой конституции.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, Центральная Азия, национальные традиции, система образования, международное сотрудничество.

O‘zbekiston Respublikasi o‘z mustaqilligini e‘lon qilganiga o‘ttiz yildan oshdi. Bu davr ichida mamlakat ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy va ma‘naviy jihatlarida ulkan o‘zgarishlarni boshdan kechirdi. Ayniqsa, keyingi yillarda O‘zbekistonning xalqaro maydondagi obro‘-e‘tibori sezilarli darajada ortib, dunyo hamjamiyati e‘tiborini tortmoqda. Bu jarayonni ko‘pchilik “Yangi O‘zbekiston” tushunchasi bilan bog‘laydi. Yangi O‘zbekiston nafaqat mamlakat ichki islohotlarining natijasi, balki uning xalqaro siyosiy maydonda tutgan o‘rnining mustahkamlanishidir. “Yangi O‘zbekiston” atamasi davlat rahbari Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan ko‘tarilgan va keng jamoatchilik tomonidan qo‘llab-quvvatlangan konseptual yondashuvdir. Bu tushuncha mamlakatning barcha jabhalarini tubdan isloh qilish, ochiqlik va hamkorlik tamoyillariga asoslangan boshqaruv tizimini shakllantirish, shuningdek, fuqarolar farovonligini oshirishni o‘z ichiga oladi. Islohotlar jarayoni huquqiy davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini shakllantirish, xalq bilan muloqotni kuchaytirish, korrupsiyaga qarshi kurashish va iqtisodiyotni liberallashtirish kabi maqsadlarni o‘z ichiga oladi. O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan beri ko‘plab o‘zgarishlar va yangilanishlar yuz berdi. Biroq, so‘nggi yillarda mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar yangi bosqichga chiqdi. “Yangi O‘zbekiston” atamasi mamlakatning ichki va tashqi siyosatidagi tub o‘zgarishlarni, jamiyatdagi yangilanishlarni va xalqaro maydonda o‘z o‘rnini topishga bo‘lgan intilishlarni ifodalaydi. Shuningdek, Yangi O‘zbekiston g‘oyasi milliy qadriyatlarni tiklash va ularni zamonaviy talablar bilan uyg‘unlashtirishga qaratilgan. Mamlakatning boy tarixi, madaniy merosi va an‘analari dunyo bilan integratsiyalashuvda muhim rol o‘ynaydi. O‘zbekistonning yangi davri, mamlakatning mustaqillikdan keyingi tarixida yangi bosqich hisoblanadi. Bu davrda amalga oshirilayotgan islohotlar va yangilanishlar, O‘zbekistonni nafaqat Markaziy Osiyo mintaqasida, balki butun

dunyo miqyosida ham yangi darajaga ko’tarmoqda. “Yangi O‘zbekiston” tushunchasi, mamlakatning ichki va tashqi siyosatidagi o‘zgarishlar, jamiyatdagi yangilanishlar va xalqaro maydonda o‘z o‘rnini topishga bo‘lgan intilishlarni ifodalaydi. O‘zbekistonning xalqaro hamjamiyatdagi o‘rni sezilarli darajada mustahkamlanmoqda. 2017-yilda davlat rahbari Shavkat Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasidagi nutqi mamlakatning tashqi siyosatda yangi davrni boshlaganligini ko‘rsatdi. Xususan, Markaziy Osiyo mintaqasida tinchlik va hamkorlikni mustahkamlash, mintaqaviy integratsiyani rivojlantirishga qaratilgan siyosat xalqaro miqyosda keng e’tirof etildi. Bundan tashqari, O‘zbekistonning iqtisodiy salohiyati xorijiy investorlarni jalb qilishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ochiq va liberallashtirilgan iqtisodiyot siyosati tufayli ko‘plab xalqaro kompaniyalar mamlakatda o‘z loyihalarini amalga oshirmoqda. Xususan, energiya, transport, qishloq xo‘jaligi va turizm sohalarida bir qator yirik investitsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Ko‘rishimiz mumkinki bugungi kunda mamlakatimizning dunyoda o‘z o‘rnini topish uchun qilayotgan islohatlari taxsinga loyiq. Inson huquqlari va erkinliklarini taminlash, ularning shaxsiy daxlsizligini davlat himoyasida ekanligi Yangi O‘zbekistonning asosidir. Asosiy qonunimiz bo‘lmish Konstitutsiyamizning 54- moddasida „Inson huquq va erkinliklarini ta’minlash davlatning oliy maqsadidir. Davlat inson hamda fuqaroning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlangan huquq va erkinliklarini taminlaydi”¹²⁷deya ta’kidlanishi insonlarning davlat himoyasida ekanligini taminlaydi. O‘zbekistonning boy tarixiy va madaniy merosi dunyo madaniyatining ajralmas qismi hisoblanadi. Yangi O‘zbekiston madaniyat va ma’rifat sohasida ham o‘zining yangi yuzini namoyish etmoqda. Milliy an’analar va zamonaviy san’atning uyg‘unligi, mamlakatning madaniy boyliklarini dunyoga tanitishda muhim rol o‘ynaydi.

O‘zbekistonning xalqaro tashabbuslari BMT, Yevropa Ittifoqi, Islom Hamkorlik Tashkiloti, SHHT kabi nufuzli tashkilotlar doirasida yuksak baholandi. Jumladan, Aral dengizini tiklash bo‘yicha qabul qilingan dasturlar, Markaziy Osiyo mintaqasidagi chegara muammolarini hal qilishga qaratilgan tashabbuslar va boshqa

¹²⁷ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi Toshkent 2023

qator loyihalar global miqyosda qo‘llab-quvvatlandi. Ayni paytda, O‘zbekistonning Afg‘onistondagi tinchlik jarayoniga qo‘shayotgan hissasi ham xalqaro maydonda keng e’tirof etilmoqda. Toshkentda o‘tkazilgan Afg‘oniston bo‘yicha xalqaro konferensiyalar ushbu masalada O‘zbekistonni asosiy vositachilardan biri sifatida ko‘rsatmoqda. Bundan tashqari mamlakatda Raqamli texnologiyalarni joriy etish Yangi O‘zbekistonni rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlaridan biridir. Elektron hukumat tizimi, elektron tijorat, sun‘iy intellekt texnologiyalari va innovatsion startaplar rivojlanishi mamlakatni zamonaviy dunyo talablariga moslashtirishga xizmat qilmoqda. Bu yo‘nalishda “Raqamli O‘zbekiston – 2030” dasturi amalga oshirilmoqda. Ta’lim va sog‘liqni saqlash sohalarida amalga oshirilayotgan islohotlar aholining turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan. Bu sohalarida olib borilayotgan islohotlar ham e’tiborga loyiqdir. Yangi O‘zbekistonning ijtimoiy siyosati har bir fuqaroning farovonligini oshirishga yo‘naltirilgan. Xalqaro universitetlar filiallarining ochilishi, zamonaviy ta’lim dasturlarining joriy etilishi va yoshlarni qo‘llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlari sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ta’lim tizimida sifatli bilim berishga e’tibor qaratilmoqda, bu esa kelajak avlodning raqobatbardoshligini ta’minlaydi. Yoshlarni bilmini oshirish, ularning sifatli ta’lim olishi uchun yetarlicha shart sharoit yaratish kelajak uchun muhim poydevor bolib xizmat qiladi. Yangi O‘zbekistonning iqtisodiyotida katta o‘zgarishlar ro‘y bermoqda. Xususiy sektor va tadbirkorlik g‘oyalariga berilayotgan qo‘llab-quvvatlash bilan bir qatorda, hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar mamlakatni yanada ochiq va raqobatbardosh qilmoqda. Texnologiya va innovatsiya sohasida ham yangi loyihalar va startaplar paydo bo‘lib, ular dunyo bozorida o‘z o‘rnini topmoqda. Yangi O‘zbekistonning siyosiy hayotida kuzatilayotgan eng muhim o‘zgarishlar yana biri - bu demokratik islohotlar va fuqarolarning siyosiy faolligining oshishi. Parlament saylovlari, siyosiy partiyalar faoliyatining kengayishi va matbuot erkinligining ta'minlanishi mamlakatning demokratik rivojlanish yo‘lida qadam tashlashini ko‘rsatmoqda. Fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlanmoqda, bu esa jamiyatda ochiq muloqot va fikr almashinuvini rag‘batlantirmoqda. Shuningdek mamlakat aholisini aqli salohiyatini va huquqiy ongini oshirish, ularning mamlakat

siyosatini anglagan holda ishtirok etishini taminlash demokratik davlatlarni asosi bo‘lib xizmat qiladi. O‘zbekistonning yangilanish va taraqqiyot jarayonlari nafaqat milliy, balki xalqaro miqyosda ham katta ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakatning iqtisodiyot, madaniyat, siyosat va ijtimoiy hayotdagi o‘zgarishlari dunyo nigohida O‘zbekistonning yangi imijini shakllantirmoqda. O‘zbekistonning tashqi siyosatida hamkorlik va ochiq muloqot asosiy o‘rin tutadi. Mamlakat xalqaro maydonda o‘zining tinchlikparvar va barqarorlik tarafdori sifatida imijini mustahkamlamoqda. Yangi O‘zbekistonning siyosiy barqarorligi va xalqaro maydondagi faolligi ham e’tiborga loyiq. Mamlakat mintaqaviy va global masalalarda muhim rol o‘ynay boshladi. Xalqaro hamkorlik va savdo aloqalarining kengayishi, shuningdek, mintaqaviy xavfsizlik va tinchlikni ta’minlashdagi ishtiroki O‘zbekistonning dunyo sahnasidagi obro‘sinini oshirmoqda. Yangi O‘zbekistonning dunyo nigohidagi mavqei va obro‘si, mamlakatning ichki va tashqi siyosatdagi o‘zgarishlari bilan chambarchas bog‘liq. O‘zbekistonning kelajagi yorqin va umidvarlik bilan to‘la, chunki u o‘zining boy tarixi va madaniyatini asrab-avaylab, zamonaviy dunyo bilan integratsiyalashuv yo‘lida davom etmoqda. O‘zbekistonning yangi sahifalari, dunyo nigohida porlayotgan yulduz sifatida, uning kelajakdagi muvaffaqiyatlariga guvoh bo‘lishga taklif etadi. Yangi O‘zbekistonning dunyo nigohidagi o‘rni kundan-kunga ortib bormoqda. Islohotlar, xalqaro tashabbuslar, iqtisodiy o‘sish va madaniy integratsiya mamlakatni global hamjamiyatning ajralmas qismiga aylantirishga xizmat qilmoqda. Yangi O‘zbekiston g‘oyasi nafaqat mamlakat fuqarolari, balki butun dunyo uchun ham kelajak umidlarini uyg‘otmoqda. Shu bois, xalqaro maydondagi ushbu ijobiy o‘zgarishlarni saqlab qolish va yanada rivojlantirish barcha uchun dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Yangi O‘zbekistonning dunyo nigohidagi mavqei, mamlakatning ichki va tashqi siyosatidagi islohatlar, shuningdek, madaniy va tarixiy merosga bolgan ehtirom bilan belgilanadi. Bu o‘zgarishlar O‘zbekistonning nafaqat Markaziy Osiyoda, balki butun dunyoda ham yangi va zamonaviy mamlakat sifatida tanitishga yordam bermoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi Toshkent 2023
2. Ijtimoiy davlat - inson huquq va manfaatlari ko‘zgusi | “Adolat” SDP
3. <https://bestpublication.org/index.php/sit/article/view/8032>
4. <https://uzlidep.uz/uz/news-of-party/14326>
5. Jabborova, S., Daminjonova, S., Ismoilova, G., & Mamatqodirova, M. (2024). Axborotning inson hayotiga ta’siri. *Ilm-fan va ta'lim*, (6 (21)).
6. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). Amir temur va temuriylar davrida madaniy hayot, ta’lim-tarbiya masalalari. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
7. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). Mustaqillik yillarida o‘zbekistonda ma’naviy va tarixiy merosning tiklanishi. *ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
8. Sodiqova, M. (2024). Millatlararo totuvlikni mustahkamlashda Andijonning o‘rni. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
9. Salimovna, S. M. (2023). Renaissance of timurid period and its place in world civilization. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.